

Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Sumber Belajar Terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun Pelajaran 2020/2021

Yovita Florida Murni^{1*}, Ida Bagus Oka Sudarsana^{2*}

Prodi Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el: yovitamurni95@gmail.com, gusoka59@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Media Sosial terhadap Minat Berwirausaha, 2) Pengaruh Sumber Belajar terhadap Minat Berwirausaha, 3) Pengaruh Media Sosial dan Sumber Belajar terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun Pelajaran 2020/2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 85 orang siswa. Berdasarkan populasi tersebut ditentukan sampel dengan menggunakan *population sampling*.

Hasil analisis menunjukkan : 1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Media Sosial terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan hasil analisis menunjukkan $t_{hitung} > t_{table}$ ($5,630 > 1,989$) dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. 2) Terdapat pengaruh Sumber Belajar terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan hasil analisis menunjukkan $t_{hitung} > t_{table}$ ($4,8700 > 1,989$) dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. 3) Ada pengaruh antara Media Sosial dan Sumber Belajar terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan hasil analisis menunjukkan $F_{hitung} > F_{table}$ ($46,361 > 3,11$) dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,615 dimana 61,5 % dipengaruhi oleh variabel Media Sosial (X1) dan Sumber Belajar (X2), sedangkan sisanya 38,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti.

Kata Kunci: Media Sosial, Sumber Belajar, Minat Berwirausaha.

Abstract. This study aims to determine: 1) The Effect of Social Media on Entrepreneurial Interests, 2) The Effect of Learning Resources on Interests Entrepreneurship, 3) The Influence of Social Media and Learning Resources on Interests Entrepreneurship in Class XI SMKN 1 Kuwus in the Academic Year 2020/2021. The total population in this study was 85 students. Based on the population, the sample is determined by determining the sample with using population sampling.

The results of the analysis show: 1) There is a positive influence and significant between the variables of Social Media on Entrepreneurial Interest in Students Class XI SMKN 1 Kuwus Academic Year 2020/2021, with analysis results shows $t_{count} > t_{table}$ ($5.630 > 1.899$) and has a significant value of $0.000 < 0.05$. 2) There is an influence of Learning Resources on Entrepreneurial Interest In Class XI Students of SMKN1 Kuwus for the 2020/2021 Academic Year, with the results The analysis shows $t_{count} > t_{table}$ ($4.8700 > 1.989$) and has a significant value of $0.001 < 0.05$. 3) There is an influence between Social Media and Learning Resources on Interest in Entrepreneurship in Class XI Students of SMKN 1 Kuwus Tahun Lesson 2020/2021, with the results of the analysis showing $F_{count} > F_{table}$ ($46,361 > 3,11$) and the significance value is 0.000. Coefficient of determination test results of 0.615 where 61.5% is influenced by Social Media variables (X1) and Learning Resources (X2), while the remaining 38.7% is influenced by other variables who are not careful.

Keywords: Social Media, Learning Resources, Interest In Entrepreneurship

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk memajukan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang baik, diperoleh hal-hal baru sehingga dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu bangsa apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu membangun bangsanya menjadi lebih maju. Oleh karena itu, setiap bangsa hendaknya memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas.

Menurut Van Dijk (2013) "Media Sosial adalah platform media yang menfokuskan pada eksistensi mereka dalam beraktivitas dan mampu berkolaborasi, karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial".

Menurut Arsyad (2011:8) "Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar".

Minat berwirausaha adalah kemampuan untuk memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memecahkan permasalahan hidup,

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

memajukan usaha untuk menciptakan usaha baru dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Menurut Johnson (2012:213) "Minat berwirausaha seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat dilihat dalam suatu kerangka integral yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wirausahawan dapat berupa minat, karakter sifat maupun sosiodemografi seperti umur, jenis kelamin, pengalaman kerja, latar belakang keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku kewirausahaan seseorang". Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri pelaku *entrepreneursip* yang dapat berupa unsur dari lingkungan sekitar, pendidikan, dan kondisi konstektual. Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan media sosial dan sumber belajar jika diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik maka akan dapat mempengaruhi tingkat minat siswa unruk berwirausaha. Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul

"Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Sumber Belajar Terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI Di SMKN 1 Kuwus".

Berwirausaha pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan analisis dan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Kuwus yang berada dilokasi Jln. Komodo-

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap Tahun pelajaran 2020/2021.

Populasi

Menurut Sugiyono (2010:117) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek/objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh

PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang dilakukan di SMKN 1 Kuwus ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Media Sosial (X_1) dan Sumber Belajar (X_2), sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Minat Berwirausaha (Y). Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 85 siswa yang terdiri dari 3 kelas. Data variabel Media Sosial, Sumber Belajar pada Minat berwirausaha diperoleh dari instrumen berupa angket (kuesioner) dengan model jawaban berskala likert..

Berdasarkan deskripsi data yang disajikan menggunakan teknik statistik yang tujuannya lebih pada penjabaran data. Deskripsi data masing-masing variabel meliputi : skor minimal, skor maksimal, skor rata-rata dan standar deviasi (SD) yang diolah dengan bantuan SPSS 24.

Berdasarkan hasil output SPSS 24 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata jawaban responden pada variabel Media Sosial (X_1) sebesar 65,73 dengan maximum sebesar 80 dan nilai minimum sebesar 54. Sedangkan pada variabel Sumber Belajar

Jumlah total skor sebesar 5,587 serta standar deviasi yang diperoleh sebesar 6,623. hasil perhitungan menunjukkan bahwa antara variabel Media Sosial (X_1) dengan variabel Minat Berwirausaha (Y) memiliki nilai $t_{hitung} = 5,630 > t_{tabel} = 1,989$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dan ini menunjukkan secara parsial variabel Media Sosial (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Minat Berwirausaha (Y).

Berdasarkan faktor data-data diatas dapat dikatakan bahwa Media Sosial merupakan salah satu yang sangat penting dan memberikan ontribusi positif terhadap Minat Berwirausaha.

Pengaruh Sumber Belajar (X_2) terhadap Minat Berwirausaha (Y) Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun Pelajaran 2020/2021

Berdasarkan deskripsi data yang disajikan menggunakan teknik statistik yang tujuannya lebih pada penjabaran data. Deskripsi data masing-masing variabel meliputi : skor minimal, skor maksimal, skor rata-rata dan standar deviasi (SD) yang diolah dengan bantuan SPSS 24.

Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel Sumber Belajar (X_2) sebesar 85,76 dengan nilai maksimum sebesar 96 dan nilai minimum sebesar 71. Jumlah total skor sebesar 7,290 serta standar deviasi yang diperoleh sebesar 5,658. hasil perhitungan menunjukkan bahwa antara variabel Sumber Belajar (X_2) dengan variabel Hasil Minat Berwirausaha (Y) memiliki nilai $t_{hitung} = 4,8700 > t_{tabel} = 1,989$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dan ini menunjukkan secara parsial variable Sumber Belajar (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Minat Berwirausaha (Y).

Berdasarkan data-data diatas dapat dikatakan bahwa Sumber belajar merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan memberikan kontribusi positif terhadap Minat Berwirausaha.

Pengaruh Media Sosial (X₁) dan Sumber Belajar (X₂) terhadap Minat Berwirausaha (Y) Pada Siswa Kelas XI

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 85 Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus diperoleh data tentang Sumber Belajar dengan nilai rata-rata sebesar 27,16, nilai maksimum sebesar 32, nilai minimum sebesar 21 dan nilai standar deviasi sebesar 3,625. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan antara variabel Media Sosial (X₁) dan Sumber Belajar (X₂) terhadap Minat Berwirausaha (Y) Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji F simultan, dimana memiliki nilai F hitung sebesar 46,361 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini jika dibandingkan dengan F tabel, maka F hitung = 46,361 > F tabel = 3,11. Hasil penelitian ini terbukti bahwa memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Media Sosial (X₁) dan Sumber Belajar (X₂) terhadap Minat Berwirausaha (Y) Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus Tahun Pelajaran 2020/2021. Sosial dengan nilai rata-rata sebesar 65,73, skor = 80 dan skor minimum sebesar =54, dan nilai standar deviasi maksimum sebesar 6,23 dan memiliki nilai $t_{hitung} = 5,630 > t_{tabel} = 1,989$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menyatakan bahwa, " Ada Pengaruh secara signifikan antara Media Sosial terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan siswa dapat lebih meningkatkan minat berwirausaha dalam menggunakan sumber belajar. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mempelajari dengan rajin dan mendalam buku paket yang dimiliki, serta buku-buku penunjang yang dapat diperoleh dari perpustakaan sekolah atau tempat lain .
2. Diharapkan siswa dapat menggunakan fasilitas media sosial dengan bijak sebagai sarana penunjang dalam belajar dan mencari informasi yang berhubungan dengan kewirausahaan. Dengan begitu siswa akan lebih tau tentang dunia wirausaha secara luas dan tentunya menambah wawasan serta meningkatkan kreatifitas berwirausaha.
3. Penelitian ini memberikan informasi bahwa Media Sosial dan Sumber Belajar berpengaruh positif terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus, diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat ditemukan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMKN 1 Kuwus.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianti. 2014. *Pemanfaatan sosial media, Motivasi dan Pengetahuan Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Ekonomi di Universitas Sidoarjo.*

- Arikunto, Suharsimi. 2010 *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdul Majid *Sumber belajar sebagai sumber informasi*. Bandung: Rake Sarasin. 2011.
- Depdiknas, 2003. Undang-undang Ri No 20 tahun 2003. *Tentang Pendidikan Nasional*
- Dimiyati dan Mudjiono. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gerun Menurut Sanjaya gan. *Sumber belajar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Menurut Wulandari *Minat berwirausaha*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Menurut Ida Yulianti, *Katareristik dalam berwirausaha*. Bandung:Tarsito. 2013.
- Menurut Sugiyono *populasi*. Bandung: Bumi Aksara. 2010.
- Nasrullah M.Si. *Karateristik media sosial*. 2016. *Puntoadi aktor Fungsi media sosial*. Jakarta: Bulan Bintang. 2011
- Suprihatiningrum *Sumber belajar*: Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Media sossial media daring*. Jakarta: Bumi Aksari.2012.
- Walgit Van Dijk. *Media sosial*. 2013.

